

根 H^+ -ATPase 活性 / 排 H^+ 速率检测

经典案例

PCE 西北农林学者：NMT 发现外生菌根可促灰杨吸 Cd^{2+} 提升 Cd^{2+} 耐受能力

扫码查看本文详细报道

北大徐福留：非损伤对蕨类耐镉机制的研究

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 重金属阻控机制分析仪 (NMT300-HMP-YG/XY)

实验意义

探究耐重金属材料的耐性机制，是否与重金属胁迫下质膜 H^+ -ATPase 活性强有关。质膜 H^+ -ATPase 向细胞外、根外泌 H^+ ，形成 H^+ 电化学梯度，驱动次级转运体对各种营养物质、离子的转运。还可通过根泌 H^+ ，调节根际 pH，促进根生长。

检测指标

H^+

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

$Cd \geq 5\mu M$ / $Pb \geq 5\mu M$ / $Cu \geq 50\mu M$ 处理 24 小时。根据研究内容选择相应的重金属浓度进行处理。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根

2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将重金属处理后的样品取出，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根，按压固定在培养皿底部。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根成熟区。距离根尖顶点 5000 μm 的位置
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 \geq 200 μm ）；10 倍（根直径 $<$ 200 μm ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Zhang LD, Liu X, Wei MY, et al. Ammonium has stronger Cd detoxification ability than nitrate by reducing Cd influx and increasing Cd fixation in *Solanum nigrum* L. *J Hazard Mater.* 2021 Dec 1;425:127947. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127947.
3. Liu D, Zheng K, Wang Y, et al. Harnessing an arbuscular mycorrhizal fungus to improve the adaptability of a facultative metallophytic poplar (*Populus yunnanensis*) to cadmium stress: Physiological and molecular responses. *J Hazard Mater.* 2021 Oct 12;424(Pt B):127430. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127430.